

**TOOLS
4CAP**

TOOLS4CAP-AKADEMIE MODUL VIII

VON DER EVIDENZ ZUR PRAXIS: STIMMEN DER PRAKTIKER UND ERKENNTNISSE AUS DER PRAXIS

Highlights-Bericht

Einleitung

Qualitative und quantitative Instrumente haben bei der Konzeption, Umsetzung, Monitoring und Bewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) eine zentrale Rolle gespielt. Sie tragen dazu bei, **die Legitimität politischer Entscheidungen zu stärken**, indem sie eine Vielzahl von Perspektiven der am unmittelbarsten von den GAP-Maßnahmen betroffenen Akteure einbeziehen. Durch die Kombination von empirischen Erkenntnissen mit Expert*innenmeinungen und Beiträgen von Interessengruppen fördern diese Ansätze ein fundierteres Verständnis von Bedürfnissen, Prioritäten und Zielkonflikten. Sie tragen somit zu **einer fundierteren Entscheidungsfindung bei und verbessern die Transparenz in der Politikgestaltung**, was im GAP-Kontext nach wie vor eine zentrale Anforderung ist.

Gleichzeitig sind diese Instrumente nicht ohne Einschränkungen. Wo verlässliche Daten fehlen, stützen sich Bewertungen oft auf Expert*innenmeinungen, was zu unterschiedlichen Aussagen führen kann, je nachdem, wer beteiligt ist und wie die Themen formuliert werden. Praktische Einschränkungen wie begrenzte Zeit und Verwaltungskapazitäten können ebenfalls die Intensität des Engagements und die Validierung der Ergebnisse

VERANSTALTER:

21. APRIL 2026

ONLINE

38 TEILNEHMER aus 16 LÄNDERN

(Behörden, Verwaltungsgremien, Forscher, Innovatoren und andere für den Agrarsektor relevante Interessengruppen)

**PRÄSENTATIONEN UND AUFZEICHNUNGEN
[HIER](#)**

Wenn Sie dieses Symbol sehen, klicken Sie darauf, um die Präsentation anzusehen

Wenn Sie dieses Symbol sehen, klicken Sie darauf, um das Video anzusehen

beeinträchtigen. Darüber hinaus zögern manche Akteure möglicherweise, sich auf partizipative Ergebnisse zu stützen, insbesondere wenn diese nicht eindeutig mit formellen Entscheidungsprozessen verknüpft sind oder wenn ihr Einfluss auf endgültige Entscheidungen nicht offensichtlich ist.

Die von der [Europäischen Vereinigung für Innovation in der lokalen Entwicklung](#) (AEIDL) koordinierte [Tools4CAP Academy](#) organisierte am 21. April 2026 [das Modul VIII mit dem Titel „Von der Evidenz zur Praxis: Stimmen der Umsetzer und Erkenntnisse aus der Praxis“](#). Das Modul konzentrierte sich auf die Anwendung dieser Instrumente

und beleuchtete Umsetzungserfahrungen, operative Herausforderungen sowie Erkenntnisse, die für die nächste GAP relevant sind.

An der Sitzung nahmen 38 Personen aus 16 Mitgliedstaaten teil. Im Mittelpunkt stand die **praktische Anwendung partizipativer Ansätze anhand von Fallstudien, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Entscheidungshilfetools wie der IOI-Matrix, der Interventionslogik und dem Priorisierungstool lag**. Diese wurden anhand von Beispielen aus Fallstudien vorgestellt, die in [Deutschland](#), [Polen](#) und [Irland](#) entwickelt wurden.

[Die Tools4CAP Academy](#) zielt darauf ab, einen Rahmen für Kapazitätsaufbau und Peer-Learning zu schaffen, um ein attraktives und maßgeschneidertes Schulungsprogramm zu entwickeln, das den Bedürfnissen der Endnutzer entspricht. [Tools4CAP](#), koordiniert von ECORYS, ist ein im Rahmen des Horizon-Programms angesiedeltes Projekt, an dem 21 Partnerorganisationen aus 18 EU-Ländern beteiligt sind, die über herausragende Fachkenntnisse in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt, Klima und Soziales, neue Datenquellen und Überwachungstechnologien sowie in der Einbindung von Interessengruppen, sozialen, ökologischen und tierschutzbezogenen Daten und Indikatoren im Kontext der landwirtschaftlichen und ländlichen Entwicklung verfügen.

Konzeptioneller und strategischer Rahmen für die Umsetzung der GAP

Bérénice Dupeux

Projektkoordination Tools4CAP (Ecorys)

Tools4CAP hat durch die Entwicklung, Erprobung und Anwendung von Analyse-, Partizipations- und Monitoringinstrumenten in verschiedenen Mitgliedstaaten dazu beigetragen, evidenzbasierte Ansätze in den strategischen Plänen der GAP zu stärken. Diese Arbeit hat Erkenntnisse darüber geliefert, wie solche Instrumente die

Konzeption, Umsetzung und Überprüfung der strategischen Pläne der GAP unterstützen können, insbesondere in einem Kontext, in dem künftige Governance-Entscheidungen den Mitgliedstaaten möglicherweise mehr Flexibilität bei der Politikgestaltung einräumen.

6 zentrale politische Herausforderungen für eine evidenzbasierte Politikgestaltung

1 Haushaltsunsicherheit

Flexible und zweckgebundene Mittel machen die mehrjährige Planung unvorhersehbar

2 Komplexität und Negativanreize bei Kofinanzierungsvereinbarungen

Höhere nationale Beiträge könnten Agrarumweltmaßnahmen an den Rand drängen

3 Geringere Stringenz bei der Politikgestaltung

Das Fehlen klarer gemeinsamer Anforderungen an die Politikgestaltung birgt die Gefahr, dass die Logik der Interventionen und der Zusammenhang mit den Ergebnissen geschwächt werden

4 Auswirkungen von Degressivität und Obergrenzen

Die stark variierenden Auswirkungen in den Mitgliedstaaten erfordern eine nationale Folgenabschätzung

5 Unklarheiten bei der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Betriebe

Vage Vorschriften ersetzen die 20-jährige GAEC-Grundlage – gefährdet gleiche Wettbewerbsbedingungen

6 Analytische und administrative Kapazitäten

Größerer Bedarf an weniger vorgeschriebenen Instrumenten; Gefahr einer von Lobby-gesteuerten Politik

Aufbauend auf dieser Arbeit hat das Projekt auch **Überlegungen zum nächsten mehrjährigen Finanzrahmen** entwickelt, die im Policy Brief **„CAP 2028–2034: Navigating change for an evidence-based policy“** (Dezember 2025) vorgestellt werden.

Der Brief untersucht die vorgeschlagenen Änderungen der Governance-Strukturen und hebt die Bedeutung zuverlässiger Analyseinstrumente, konsistenter Datensysteme und ausreichender institutioneller Kapazitäten hervor, um Transparenz und Vergleichbarkeit zwischen den Mitgliedstaaten zu gewährleisten.

Bérénice Dupeux (ECORYS), Koordinatorin von Tools4CAP, stellte die im Policy Brief des Projekts enthaltenen Empfehlungen vor und hob dabei die vorgeschlagenen **Prioritäten für EU-Institutionen, Mitgliedstaaten und die Forschungsgemeinschaft** hervor.

Diese Empfehlungen unterstreichen die Notwendigkeit, die evidenzbasierte Politikgestaltung durch bessere Koordination, stärkere analytische Kapazitäten und eine einheitlichere Nutzung von Instrumenten auf allen Regierungsebenen zu stärken.

EUROPÄISCHE KOMMISSION UND MITGESETZGEBER	MITGLIEDSTAATEN	WISSENSCHAFTLER*INNEN
Daten und Wissenschaft priorisieren; harmonisierte Vorlagen für die Gestaltung und Bewertung von NRPPs erforderlich.	Einrichtung interministerieller Gruppen; Nachverfolgung der Beiträge von Interessengruppen mit transparenten digitalen Tools.	Lücken in den Haushaltsdaten schließen und länder- sowie zeitraumübergreifende Vergleiche ermöglichen.
Förderung einer ausgewogenen Vertretung der Interessengruppen; Bewertung der Beteiligungsprozesse.	Prioritätensetzung auf der Grundlage von Fakten; Verwendung von SMART-Indikatoren im Rahmen einer klaren Interventionslogik.	Integrierte Ansätze mit gemischten Methoden anwenden – qualitativ und quantitativ, auf mehreren Ebenen.
Festlegung eines klaren Genehmigungsverfahrens zur Verhinderung einer Renationalisierung; Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen.	Die Auswirkungen der Degressivität und der Kofinanzierung nach Betriebsart und Region bewerten; regelmäßig anpassen.	Führen Sie eine unabhängige kritische Analyse der NRPPs und der GAP-Kapitel durch.
Nutzung von Regeln zur Dateninteroperabilität und des Single Gateway für Forschenden.	Die regionale Autonomie wahren; sicherstellen, dass die Effizienz der öffentlichen Ausgaben regelmäßig überprüft wird.	Sich bei der Politikgestaltung für SMART-Ziele und eine explizite Interventionslogik einsetzen.
		Zu standardisierten Indikatoren und Bewertungsrahmen beitragen.

So funktioniert dies in der Praxis: Erkenntnisse aus Deutschland, Polen und Irland

Die Umsetzung von Erkenntnissen in die Praxis erfordert **einen stärkeren Einsatz qualitativer Methoden und Instrumente zur Entscheidungsunterstützung**. In diesem Zusammenhang und zur Erreichung der zuvor dargelegten Ziele können partizipative Ansätze dazu beitragen, dass politische Entscheidungen **transparent und legitim bleiben und gleichzeitig die Ansichten der direkt Betroffenen besser widerspiegeln, insbesondere im nächsten GAP-Programmplanungszeitraum**. Darüber hinaus wurde erwähnt, dass Bottom-up-Ansätze eine sinnvollere Beteiligung unterstützen und gemeinsame Gestaltungsprozesse fördern können, in denen politische Maßnahmen gemeinsam entwickelt werden und die Bedürfnisse der Beteiligten besser widerspiegeln.

Fallstudie Deutschland (Hessen): IOI-Matrix für Öko-Programme und Kohärenz mit dem AECM

Carla Wember (Institut für Ländliche Strukturforchung e.V. (IfLS))

Die deutsche Fallstudie untersuchte, wie die Intervention-Outcomes-Impact (IOI)-Matrix genutzt werden kann, um die Kohärenz zwischen nationalen Öko-Programmen im Rahmen von Säule I und regionalen Agrar-Umwelt-Klima-Maßnahmen (AUKM) im Rahmen von Säule II im Bundesland Hessen zu bewerten. Wie in anderen Mitgliedstaaten mit geteilten Zuständigkeiten umfasst die

GAP-Governance in Deutschland sowohl die nationale als auch die regionale Ebene. Die Gewährleistung der Kohärenz zwischen diesen Instrumenten und unter den beteiligten Akteuren ist wichtig, um Überschneidungen, Lücken oder unbeabsichtigte Inkonsistenzen zu vermeiden.

Wichtigste Ergebnisse

- Die IOI-Matrix erwies sich als nützlich, um die **Verbindungen zwischen nationalen und regionalen Maßnahmen** besser sichtbar zu machen.
- Sie trug dazu bei, **die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Maßnahmen zu verdeutlichen**, und unterstützte strukturiertere Diskussionen über die Programmkohärenz, wodurch eine praktische Grundlage für die Erwägung von Anpassungen der Programmgestaltung geschaffen wurde.
- Das Instrument fungierte gut als **Brücke zwischen analytischer Arbeit und administrativer Entscheidungsfindung**.
- **Starker Beitrag von Öko-Programmen und HALM-Maßnahmen** zum Gewässerschutz, zur Nährstoffbewirtschaftung und zur Biodiversität.

Gewonnene Erkenntnisse

- **Nützlichkeit für die strategische Planung:** Das Instrument erwies sich als äußerst effektiv, um komplexe Interventionslogik zu visualisieren und einen transparenten, strukturierten Dialog zwischen Forschern und politischen Entscheidungsträgern zu ermöglichen.
- **Zusammenarbeit mit Interessengruppen:** Es funktioniert auch in kleinen Expert*innengruppen gut, obwohl eine breitere Beteiligung die Legitimität erhöhen würde.

Empfehlungen

- Die Schlussfolgerungen legen nahe, dass die IOI-Matrix systematischer **in die Planung und Überprüfung von Ökosystemen und AUKM integriert** werden könnte, was eine solidere Datenbasis und eine verbesserte Abschätzung der Auswirkungen erfordern würde.
- Bei künftigen Anwendungen sollte **eine breitere und frühzeitigere Einbeziehung von Interessengruppen** in Betracht gezogen werden, um die Qualität und Legitimität von Kohärenzbewertungen zu stärken.

Polnische Fallstudie: Eingeschränktes kumulatives Abstimmungsverfahren zur Priorisierung bei der Gestaltung des GAP-Strategieplans

Barbara Wieliczko (Europäisches Netzwerk für ländliche Entwicklung (ERDN))

Die polnische Fallstudie untersucht, ob das Constrained Cumulative Voting (CCV) die Transparenz, Inklusivität und Evidenzbasis der Priorisierung von Bedürfnissen bei der Ausarbeitung des GAP-Strategieplans verbessern kann. Während des Programmplanungsprozesses für den Zeitraum 2023–2027 führte die begrenzte Zeit für offene Diskussionen dazu, dass die Prioritäten weitgehend von früheren Ansätzen und weniger von einer strukturierten

Bedarfsanalyse geprägt waren. Vor diesem Hintergrund wurde in der Fallstudie eine strukturiertere partizipative Methode getestet, um die Priorisierung durch CCV zu unterstützen, das Verständnis für Zielkonflikte bei der GAP-Entscheidungsfindung zu verbessern und eine offenere Diskussion über den Einsatz von Instrumenten bei der Konzeption und Umsetzung des CSP anzuregen.

Der Ansatz in Polen basierte auf einem Workshop, an dem Akteure der Vierfachhelix (öffentliche Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft) teilnahmen. Die Teilnehmer wurden gebeten, **100 Punkte auf eine**

Liste identifizierter Bedürfnisse zu verteilen, wobei festgelegte Ober- und Untergrenzen galten, um eine Dominanz durch eine einzelne Präferenz zu vermeiden.

Zielsetzungen der polnischen Fallstudie

Wichtigste Ergebnisse

- Die kumulative Abstimmungsmethode erwies sich als relativ **leicht verständlich und anwendbar**. Sie verbesserte die Transparenz im Priorisierungsprozess und trug dazu bei, das Eigenverantwortungsgefühl der Interessengruppen zu stärken.
- Außerdem erleichterte sie es, **Spannungen** zwischen verschiedenen politischen Prioritäten **zu erkennen** und diese strukturiert zu dokumentieren.
- Gleichzeitig erwiesen sich die Ergebnisse **als anfällig für verschiedene Faktoren**, darunter die Wahl der Kriterien, die Regeln für die Punktevergabe, die Zusammensetzung der Teilnehmenden und die Art und Weise, wie die Bedürfnisse definiert wurden.
- Komplexere oder mehrdimensionale Bedürfnisse waren besonders schwer einheitlich zu bewerten, was die **Bedeutung der Arbeit mit einer begrenzten Anzahl** klar definierter und gut strukturierter Bedürfnisse unterstreicht.

Gewonnene Erkenntnisse

- Die Übung stützte sich auf eine kleine Teilnehmergruppe, die nicht alle potenziellen Stakeholder, die an der Ausarbeitung des GAP-Strategieplans beteiligt waren, vollständig repräsentierte. Zeitliche Zwänge und das begrenzte politische Engagement des Ministeriums beeinträchtigten den Prozess ebenfalls. Zudem besteht die Gefahr, dass partizipative Instrumente dieser Art **als rein symbolisch angesehen** werden, wenn sie nicht eindeutig mit der tatsächlichen Entscheidungsfindung verknüpft sind.

Empfehlungen

- Die abschließenden Schlussfolgerungen legen nahe, dass **Priorisierungsübungen einfach, transparent und inklusiv bleiben sollten** und dass die Bedürfnisse klar definiert werden müssen, wobei übermäßig komplexe oder mehrdimensionale Formulierungen vermieden werden sollten.
- Die Kriterien sollten sorgfältig ausgearbeitet und mit allen Interessengruppen getestet werden, einschließlich der Regeln für die Vergabe und Begrenzung von Punkten. Dies könnte dazu beitragen, **die Dominanz individueller Präferenzen zu verhindern**.
- Für komplexere politische Ziele könnten **hybride Ansätze**, die verschiedene Methoden kombinieren, besser geeignet sein.
- Weitere Arbeiten sollten sich auch auf **die Anpassung von Priorisierungsinstrumenten an verschiedene Interessengruppen** konzentrieren, die an der Gestaltung des GAP-Strategieplans beteiligt sind.

Fallstudie Irland: Entwicklung einer Interventionslogik (IL) zur Verbesserung der Überwachung und Bewertung der GAP

Trevor Donnellan (Teagasc - Behörde für Landwirtschaft und Lebensmittelentwicklung)

Die irische Fallstudie reagiert auf die Notwendigkeit klarerer kausaler Zusammenhänge zwischen GAP-Interventionen und zentralen Ergebnissen, darunter landwirtschaftliches Einkommen, Landschaftsqualität und Ernährungssicherheit. Die Arbeit konzentrierte sich auf die Entwicklung einer detaillierten Interventionslogik, um darzustellen, wie sich GAP-Maßnahmen voraussichtlich in Outputs und Outcomes umsetzen lassen.

Die Interventionslogik ist ein qualitatives Instrument oder eine visuelle Darstellung, die das Gesamtkonzept einer Intervention erklärt und veranschaulicht. Sie beginnt mit dem Problem, das politische Maßnahmen motiviert, und reicht bis hin zu den erwarteten Ergebnissen und Auswirkungen; dabei wird beschrieben, wie die Intervention voraussichtlich funktionieren wird, einschließlich der Annahmen, auf denen sie beruht.

Wichtigste Ergebnisse

- Das Diagramm zur Interventionslogik veranschaulichte, wie die wichtigsten Direktzahlungsmaßnahmen der GAP in Irland zu Ergebnissen wie **der Stabilität der landwirtschaftlichen Einkommen, der Einkommensverteilung, dem Generationswechsel und der ökologischen Nachhaltigkeit** beitragen.
- Es trug dazu bei, **die mit den einzelnen Maßnahmen verbundenen erwarteten Ergebnisse zu verdeutlichen**, und unterstützte die Ermittlung relevanter Leistungsindikatoren.
- Außerdem ermöglichte es die Hervorhebung einer Reihe von realisierbaren Indikatoren und **identifizierte gleichzeitig Datenlücken und Herausforderungen bei der Schätzung**, die angegangen werden müssen.

Gewonnene Erkenntnisse

- Die Interventionslogik hilft dabei, **festzustellen, wo sich politische Maßnahmen überschneiden, wo politische Lücken bestehen könnten und wo gezieltere Maßnahmen für bestimmte Gruppen erforderlich sein könnten**, wie z. B. für kleine landwirtschaftliche Betriebe, Betriebe in benachteiligten Gebieten oder Junglandwirte.
- Die Interventionslogik kann politischen Entscheidungsträgern helfen, klarere **Verbindungen zwischen spezifischen Maßnahmen und den erwarteten Ergebnissen** herzustellen.
- Die Entwicklung der Interventionslogik unterstreicht zudem, **wie wichtig es ist, Interessengruppen frühzeitig** in den Prozess **einzubeziehen**, und dass in Bereichen wie Risikomanagement, Wettbewerbsfähigkeit und landwirtschaftliche Vielfalt bessere Daten benötigt werden.

Empfehlungen

- Die Erkenntnisse aus der Fallstudie legen nahe, dass die Entwicklung der Interventionslogik einem strukturierten und evidenzbasierten Prozess folgen sollte, **der mit einer Literaturrecherche beginnt und von Workshops** mit Ministerien und Fachexpert*innen **begleitet wird**. Ein Entwurf sollte dann von den relevanten Interessengruppen geprüft werden, bevor er fertiggestellt und für eine breitere Nutzung bereitgestellt wird.
- Die Interventionslogik sollte als lebendes Dokument betrachtet werden, das im Laufe der Zeit aktualisiert und aktiv zur Unterstützung der Überwachung, Bewertung und Gestaltung des GAP-Strategieplans genutzt wird. Der Prozess sollte **von mindestens einer Person geleitet** werden, **die über Erfahrung** in der Politikplanung und -bewertung **verfügt**.
- Die Erfahrungen aus Irland zeigen, dass es sinnvoll ist, **die Interventionslogik auf alle Maßnahmen des GAP-Strategieplans auszuweiten** und gleichzeitig die Umwelt- und Sozialindikatoren zu stärken, um eine umfassendere Bewertung der politischen Auswirkungen zu ermöglichen.

Stärkung der strategischen GAP-Pläne: Erkenntnisse für den nächsten Programmplanungszeitraum.

Zusammenfassung des Rundtischgesprächs

Der von **Simone Sterly** vom IfLS moderierte Rundtisch von Modul VIII brachte Erfahrungen aus den Fallstudien zusammen, um mit dem Publikum Überlegungen zu den wichtigsten Erkenntnissen aus der Anwendung von Instrumenten zur Unterstützung der Konzeption, Umsetzung und Überwachung der GAP-Strategiepläne in Deutschland, Irland und Polen auszutauschen. Die

Diskussion lieferte eine Reihe ergänzender Überlegungen zur Relevanz und zu den Grenzen der im Rahmen des Tools4CAP-Projekts vorgestellten partizipativen und entscheidungsunterstützenden Instrumente, insbesondere im Hinblick auf den bevorstehenden Programmplanungszeitraum und die sich wandelnde Ausgestaltung der GAP im Rahmen des MFR 2028–2034.

Einsatz von kumulativen Abstimmungs- und Priorisierungsmechanismen in Multi-Stakeholder-Kontexten

Die Diskussion hob kumulative Abstimmungsansätze als relevante Instrumente hervor, um die Prioritätensetzung der Interessengruppen in GAP-bezogenen Verhandlungs- und Planungsprozessen zu strukturieren, insbesondere in Kontexten, die durch divergierende und konkurrierende Ziele gekennzeichnet sind. In solchen Kontexten neigen Interessengruppen oft dazu, ihre gesamte Palette an Prioritäten als gleich wichtig oder sogar als nicht verhandelbar darzustellen, was es schwierig machen kann, echte Prioritäten zu identifizieren und zu ausgewogenen Ergebnissen zu gelangen.

Das kumulative Abstimmungsverfahren wurde als ein Mechanismus beschrieben, der dabei hilft, qualitative politische Präferenzen in explizitere Priorisierungsstrukturen zu übersetzen, indem die Interessengruppen aufgefordert werden, Ziele zu gewichten, anstatt sie lediglich aufzulisten. **Dies wurde angesichts der begrenzten finanziellen und administrativen Ressourcen als besonders relevant erachtet, da diese zwangsläufig Kompromisse zwischen den Zielen und den Forderungen der Interessengruppen erfordern.** Der Ansatz wurde daher

als potenziell transparenter für die Zusammenfassung der Präferenzen der Interessengruppen angesehen, da er die Ermittlung von vorrangigen Zielen unterstützt, die im Rahmen ausgehandelter politischer Ergebnisse realistisch umgesetzt werden können. Er wurde auch im Kontext des nächsten GAP-Programmplanungszeitraums als besonders wertvoll angesehen, in dem solche Kompromisse noch dringlicher werden könnten.

Ich denke, eine der Herausforderungen besteht manchmal darin, dass es sehr schwierig sein kann, einige Interessengruppen dazu zu bewegen, ihre Prioritäten aufzulisten, wenn sie ihre Ziele oder ihre Wünsche darlegen, da diese in manchen Fällen fast wie Verhandlungspositionen sind.

Trevor Donnellan, Teagasc

Wahrung regionaler Besonderheiten in den strategischen Planungsprozessen der GAP

Ein zweiter zentraler Punkt betraf die Berücksichtigung der regionalen Vielfalt in nationalen und regionalen strategischen Planungsrahmen, insbesondere im Zusammenhang mit den künftigen Nationalen Regionalen Partnerschaftsplänen (NRPP).

In der Diskussion wurde betont, dass **Erfahrungen aus früheren strategischen Planungsprozessen zeigen, dass Perspektiven auf regionaler Ebene nicht immer ausreichend erfasst oder in aggregierten nationalen Planungsmaßnahmen explizit berücksichtigt werden.** Dies birgt das strukturelle Risiko, dass regionsspezifische Prioritäten – einschließlich landwirtschaftlicher Sektoren, die in bestimmten Gebieten besonders wichtig sind – bei

der Aggregation und Priorisierung von Bedürfnissen übersehen werden könnten.

Solche Ungleichgewichte können zu einer ungleichmäßigen Mittelzuweisung führen, was Auswirkungen auf Regionen hat, die durch spezifische landwirtschaftliche, ökologische oder sozioökonomische Bedingungen gekennzeichnet sind. Um dem entgegenzuwirken, wurde betont, dass partizipative Instrumente und Priorisierungsinstrumente durch Gestaltungsmerkmale ergänzt werden sollten, die eine territoriale Vertretung gewährleisten und Nischen- oder regionsspezifische Bedürfnisse sichern.

Ich denke, dass an diesem Prozess einige Anpassungen vorgenommen werden müssen, um wirklich sicherzustellen, dass diese Besonderheiten, regionalen Besonderheiten und spezifischen Bedürfnisse weiterhin berücksichtigt werden, damit wir ein gewisses Maß an finanziellen Mitteln für diese spezifischen Bedürfnisse gewährleisten können.

Barbara Wielizcko, ERDN

Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Rahmenwerken zur Interventionslogik

Das Instrument der Interventionslogik wurde als strukturell robustes Rahmenwerk zur Verknüpfung von Zielen, Outputs und Wirkungen diskutiert, das einen klaren analytischen Wert für GAP-bezogene Planungs- und Bewertungsprozesse besitzt. **Es wurden jedoch mehrere Einschränkungen** hinsichtlich seiner Nutzbarkeit in partizipativen Kontexten **festgestellt.**

Insbesondere könnte der Ansatz als sehr **technisch und akademisch orientiert** wahrgenommen werden, was die Zugänglichkeit für nicht-fachkundige Interessengruppen einschränken kann. Die damit verbundene Terminologie (z. B. Outputs, Outcomes, Wirkungen, Indikatoren) könnte für Akteure ohne Erfahrung in der Politikbewertung oder

Programmplanung als schwer zu interpretieren angesehen werden. Darüber hinaus wurden vollständige visuelle Darstellungen von Interventionslogiken als **komplex und potenziell schwer umsetzbar** beschrieben, insbesondere wenn sie in frühen Phasen partizipativer Prozesse eingeführt werden.

Dies wirft eine zentrale gestalterische Überlegung für partizipative CAP-Ansätze auf: Es muss sichergestellt werden, dass Planungsrahmen für ein breites Spektrum von Akteuren verständlich und nutzbar bleiben, um Ausschlusseffekte aufgrund methodischer Komplexität zu vermeiden.

Strukturierung der Einbindung von Interessengruppen und Formalisierung von Partizipationsprozessen

Ein wiederkehrender Punkt in der Diskussion war die Notwendigkeit, **die Einbindung von Interessengruppen über Ad-hoc- oder informelle Konsultationspraktiken hinaus zu stärken, insbesondere während der Entwurfsphase von politischen Instrumenten.** Wirksame partizipative Prozesse erforderten Instrumente, die eine strukturierte Bildung von politischem Willen unterstützen, anstatt sich ausschließlich auf offene Konsultationsformate zu stützen.

Dies impliziert eine klare Unterscheidung zwischen (i) deliberativen Räumen für die Diskussion und Artikulation von Prioritäten der Interessengruppen und

Wenn ich mir den Teil der Diskussionsförderung anschau, denke ich tatsächlich, dass die IOI-Matrix sehr hilfreich sein kann, zum Beispiel um die Möglichkeit zu haben, Ziele gemeinsam zu erarbeiten oder Prioritäten für den Prozess zu setzen, und dann einen Teil zu haben, in dem die Matrix eher auf der Grundlage von Expertenwissen tatsächlich ausgefüllt wird.

Carla Wember, IfLS

(ii) formalisierten Mechanismen, durch die Beiträge systematisch gesammelt und in die Politikgestaltung integriert werden. Erkenntnisse aus verschiedenen Fokusgruppenerfahrungen bestätigten, dass effektive Partizipation von der Kombination interaktiver Priorisierungsprozesse mit klar definierten institutionellen Kanälen für die Einreichung und Integration von Beiträgen abhängt.

Diese duale Konfiguration, die partizipative Priorisierung mit einer von Experten gesteuerten Spezifizierung verbindet, wurde als relevant angesehen, um Inklusivität und analytische Robustheit in politischen Gestaltungsprozessen in Einklang zu bringen.

Kernbotschaften und Zusammenfassungen

Eine übergreifende Schlussfolgerung aus der Diskussion war die zentrale Bedeutung der **Prozessgestaltung bei der partizipativen Politikentwicklung**. Als zentrale Anforderung wurde eine hohe Transparenz bei der Entscheidungsfindung identifiziert, insbesondere hinsichtlich der Frage, wie Prioritäten definiert, ausgehandelt und letztlich zu politischen Ergebnissen zusammengefasst werden.

Es wurde zudem betont, dass die Wirksamkeit partizipativer Instrumente von einer klaren Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten unter den

Interessengruppen, Experten und Verwaltungsakteuren abhängt. Darüber hinaus wurde in der Diskussion deutlich, dass die Leistungsfähigkeit dieser Instrumente nicht nur von ihrer methodischen Ausgestaltung, sondern auch von der übergeordneten institutionellen Architektur geprägt wird, in die sie eingebettet sind.

Abschließend wurde betont, dass partizipative Ansätze nicht rein beratender Natur bleiben sollten, sondern wirksam in die formelle Politikgestaltung und in Entscheidungsprozesse eingebunden werden müssen, um eine spürbare politische Wirkung zu gewährleisten.

Alle Präsentationen und Aufzeichnungen sind auf der [Veranstaltungsseite](#) verfügbar.

Beteiligen Sie sich am Projekt, [hier](#).

Oder melden Sie sich [hier](#) für den Newsletter an.

Neue Schulungsmodule der Akademie werden in Kürze [hier](#) veröffentlicht.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

